

KLASTERLI YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARDA BADIY ESTETIKANI SHAKLLANTIRISHDA KLASTERLI YONDASHUV

Umarova Gulhayo Murodiljon qizi

Boshlang'ich ta'lim fakulteti o'qituvchisi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

gulhayoumarova03@gmail.com

Tel: +998 97 544 56 54

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8242567>

Annotatsiya. Ushbu maqola o'quvchilarda badiiy estetiklikni shakllantirishga bag'ishlangan. Badiiy estetiklikning predmeti, shakllantirish usullari va manbalari o'rganilib, unga klaster usulida yondashilgan. Badiiy estetiklikning klasterli yondashuvi tahlil qilingan hamda badiiy estetiklikni shakllantirish sxemasi yaratilgan.

Kalit so'zlar: badiiy estetiklik, klaster, estetik did, nafosat, madaniyat, san'at, ijod.

FORMATION OF ARTISTIC AESTHETICS IN STUDENTS BASED ON THE CLUSTER APPROACH

Abstract. This article is devoted to the formation of artistic aesthetics in pupils. The subject, methods of formation and sources of artistic aesthetics were studied and approached to it by the cluster method. The cluster approach of artistic aesthetics has been analyzed and the scheme for the formation of artistic aesthetics has been created.

Key words: artistic aesthetics, cluster, aesthetic taste, elegance, culture, art, creativity.

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭСТЕТИКИ У УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА

Аннотация. Данная статья посвящена формированию у читателей художественной эстетики. Предмет, методы и источники формирования художественной эстетики исследовались и подходили к ней кластерным способом. Проанализирован кластерный подход художественной эстетики и создана схема формирования художественной эстетики.

Ключевые слова: художественная эстетика, кластер, эстетический вкус, изысканность, культура, искусство, творчество.

KIRISH

Insonning voqelikni idrok etishi, ijodiy faoliyatni amalga oshirishi, shaxs sifatida kamol topishi bevosita uning badiiy estetiklik darajasi bilan bog'liq bo'lib, butun hayoti davomida shakllantirishni, rivojlantirishni talab etadi. Estetik tafakkur shakllanib borgan sari ijtimoiy-ruhiy, mafkuraviy-g'oyaviy, siyosiy va ma'naviy intilishlar ham ortib boradi, hayotga bo'lgan qarashlarni o'zgartiradi. Zamonaviy pedagogikaning oldida turgan asosiy masalalardan biri ham o'quvchilarda badiiy estetiklikni shakllantirish hisoblanadi. Estetik madaniyatni shakllantirish – bu borliqdagi va san'atdagi go'zallikni to'liq idrok etadigan va to'g'ri tushunadigan shaxs qobiliyatlarini rivojlantirishga. Inson dunyoga kelgan kundan tarbiya va tashqi muhit ta'siri ostida shakllanib boradi. Toki uning atrofidagi muhit ijobiy bo'lsa uning tarbiyasiga va kelajakdagi o'zini tutishi, shaxs bo'lishida muhim ahamiyat kasb etadi. Barkamol shaxs tarbiyasida oila, maktabgacha ta'lim, o'rta ta'lim, oliy ta'lim va doimo tashqi muhit ta'siri katta bo'ladi. Kic

U o'zida badiiy kechinmalar, qarashlar va e'tiqodlar tizimini aks ettiradi, haqiqiy estetik qadriyatlardan zavqlanishni ta'minlaydi. Shu bilan birga bu orqali o'quvchilarda turmushning hamma tomonlaridagi go'zallik unsurlarini ilg'ab olish, xunuklik, didsizlikka kurashga harakat qilishni tarbiyalaydi[1]. Hozirgi davr, shart-sharoitlar o'quvchilarda badiiy estetiklikni shakllantirishning yangicha yondashuvini talab qilmoqda. Ushbu masalaga klaster usulida yondashish badiiy estetiklikning shakllanish manbaalarini aniqlash, ularni o'zaro birlashtirish va jarayonni jadallashtirish imkoniyatini yaratadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

G'arbda professorlar V.P. Krutous hayot falsafasi estetikasi, rus estetikasi, badiiy ijod psixologiyasi), T.V. Kuznetsova kundalik hayot, san'at va moda estetikasi), A.A. Oganov rassomlik, ijodkorlik, teatr san'ati nazariyasi muammolari); Dotsentlar A.R. Apresyan san'at tarixi va nazariyasi, badiiy til muammolari va uning talqinlari, rassom shaxsini idrok etishni belgilovchi omillar), S.A. Dzikovich estetika, reklama estetikasi, zamonaviy san'at, ekologik estetikaning ontologik va epistemologik muammolari), S.A. Zavadskiy deviant estetika, zamonaviy san'atning nazariy masalalari), E.A. Kondratyev talqinning estetik muammolari, san'at sintezi muammolari, kompozitsiya estetikasi), katta o'qituvchi A.G. Rukavishnikov rus diniy va falsafiy fikri, teologik estetikasi, ikonkalarni tasvirlash tarixi va umuman xristianlik san'ati, shuningdek psixologiya, madaniyatshunoslik va estetikaning o'zaro aloqasi bilan bog'liq ko'plab muammolar) O'zbekistonda M.Nurmatov, M.Abdullayev, T.Mahmudovestetik qadriyatlar), T.Mahmudov, A.Qurbonmamadov, Umarov, A.Sher, B. Husanov "Estetika nazariyasi va tarixi"ga doir jiddiy izlanishlar olib bormoqda [2]. Estetika nafosat, did, go'zallik, xunuklik, ulug'vorlik, tubanlik, fojaviylik, kulgililik, mo'jizaviylik, hayolilik singari kategoriyalar bilan ish ko'radi. Ular orasida nafosat tushunchasi alohida o'rin egallaydi. U bir tomondan, estetik anglashning barcha jihatlarini estetik hissiyot, estetik zavq, estetik did, estetik muhokama va boshqalar), ikkinchi tomondan, estetik xususiyatlarni — amaldagi go'zallik, ulug'vorlik, fojaviylik, kulgililik va h.k. jihatlarini o'z ichiga oladi. Ana shu keyingi jihati bilan nafosat ba'zan estetikaning predmeti sifatida ham qabul qilinadi. Estetik tarbiyaning vazifalari:

- ✓ kishilarda san'at asarlari, badiiy ijod namunalarini nafaqat faol o'zlashtirish balki, ularning estetik mohiyatini anglash va baholash qobiliyatini takomillashtirish;
- ✓ jamiyat a'zolarining ijodiy imkoniyatlarini namoyon qildirish va ulardan foydalana bilishga ishonch tuyg'usini uyg'otish;
- ✓ tabiat hamda jamiyat ijtimoiy jarayonlariga sof tuyg'u bilan munosabatda bo'lishga va ularni ravnaq toptirish yo'lida astoydil faoliyat olib borish ko'nikmalarini hosil qilish;
- ✓ o'tmish ma'naviy merosimizga hurmat hissini uyg'otish, milliy g'urur, milliy iftixor tuyg'ularini shakllantirish uchun zamin yaratish;
- ✓ ijodning barcha turlarini taraqqiy ettirib jahonga yuz tutish va ularni millat manfaatlarini uchun naf keltiradigan tomonlarini targ'ib qilishga undashdir.

"Klaster" bitta sohaga birlashgan va bir-biri bilan uzviy aloqada bo'lgan faoliyatlar tizimini nazarda tutadi [3]. Badiiy estetiklikning shakllanishi ham huddi shunday kontseptual asosga ega jarayon bo'lib, uning shakllari, ko'rinishlari, uslublari va vositalari turlicha bo'lsa-da, maqsad shaxsni barkamol qilishdan iborat. Badiiy estetiklik go'zallik, san'at, ma'naviyat, sport, ulug'vorlik, did, his-tuyg'u va tasavvurni o'zida jamlaydi.

Oila xalqning, jamiyatning hayoti, turmushiga oid urf-odatlarini o'zida sinovdan o'tkazadi. Oila o'z farzandlarini tarbiyalab, ularga umuminsoniy qadriyatlarni singdirish bilan ularga boshlang'ich ijtimoiy yo'nalish beradi [4]. O'z farzandlarini katta oqimgajamiyatga qo'shish bilan esa oila jamiyat yo'nalishi, iqtisodiyoti, madaniyati va ma'rifatini ham belgilashga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Oilada bola odob-axloq, hurmat, mehr-muhabbat, fahm-farosat, ilm-ma'rifatga muhabbat va mehnatsevarlikni ma'lum darajada shakllantiradi. Uzluksiz ta'lim jarayoni shaxsning har tomonlama qaror topishi uchun eng qulay davr sanaladi. Mazkur davrda shaxs fan asoslari hamda kasb-hunar ma'lumotlarini o'zlashtiradi, yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlarga ega shaxs va malakali kadr sifatida kamol topib boradi. Unda muayyan dunyoqarash shakllanadi. O'zbekistonda uzluksiz ta'lim jarayoni maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi, oliy ta'lim, oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash, maktabdan tashqari ta'limni o'z ichiga oladi[5]. Ma'naviy-ma'rifiy ko'ngilochar maskanlar teatr, muzey, kino, konsert, kutubxona, tarixiy qadamjolar va istirohat bog'lari va boshqalarni o'z ichiga olib, o'quvchilarning dunyoqarashini o'stirib, ma'naviy hordiq chiqarishga ko'maklashadi, fikrlashga undaydi. Ommaviy axborot vositalari qisqartmasi: OAV) keng ommaga axborot yetkazuvchi vositalari: internet, radio, televideniya, gazeta, jurnallar va h.k. Hozirgi jadal rivojlanib borayotgan davrda o'quvchilarni so'nggi yangiliklar, ixtirolar, innovatsiyalar, ilm-fan yutuqlaridan boxabar qilib, o'z zamonasi bilan hamnafas bo'lishi imkonini yaratadi. Yoshlarning badiiy ijodiy faoliyati- bu o'quvchilarning mustaqil izlanish va kashf etish bilan bog'liq bo'lgan jarayon bo'lib, "Yoshlar ittifoqi", "Kamalak" va turli xil ko'rgazmalar, badiiy havaskorlik to'garaklari, yoshlar forumlarini o'z ichiga oladi.

MUHOKAMA

Nazariy adabiyotlarni o'rganish jarayonida badiiy estetiklikni shakllantirishning quyidagi shartlari aniqlandi:

- shaxsning individual xususiyatlarini aniqlash;
- shaxsning dunyoqarashini o'stirish, keng fikrlilikni shakllantirish maqsadida san'atga, badiiy adabiyotga, sportga qiziqish uyg'otish;
- o'quvchilarni tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash;
- o'quvchilarda insonparvarlik, vatanparvarlik, go'zallikni sevish tuyg'ularini shakllantirish;
- o'quvchilarda estetik didni tarkib toptirish va nutq madaniyatini rivojlantirish.

NATIJARLAR

G'arb va sharq estetik madaniyati talablarni o'rganib chiqqan holda, umumiy va maxsus badiiy estetika klasteri ishlab chiqildi. O'quvchilarning badiiy estetikliklarini oshirish manzillari aniqlandi. Bular: oila, uzluksiz ta'lim jarayoni, ma'naviy-ma'rifiy ko'ngilochar maskanlar, yoshlarning badiiy ijodiy faoliyati markazlari va ommaviy axborot vositalari. Bugungi kunda ommaviy xaborot vositalari orqali targ'ib etilayotgan barcha tele ko'rsatuvlar yoshlarni yetuklikka chorlay olmaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarda estetik madaniyatni shakllantirish yordamida dunyoqarashi, iste'dodi, iqtidorini, individual xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quvchilarning estetik tafakkurini kengaytirish, badiiy tasavvurini boyitish, didini rivojlantirish orqali go'zallikni yaratish imkoniyatlarini ochishdan iboratdir. Birinchi sinf bolasi uchun yangi, juda muhim ijtimoiy

aloqalar paydo bo'ladi: birinchi navbatda o'qituvchi bilan, keyin esa sinf jamoasi bilan. Uning sinfdagi xatti-harakatlariga yangi talablarning paydo bo'lishi, o'zgarishlar paytida, uning o'quv faoliyatiga qo'yiladigan talablarning paydo bo'lishi - o'qish, butun sinf bilan topshiriqlarni bajarish, uyda dars tayyorlash, o'qituvchining tushuntirishi va uning javoblariga diqqat bilan munosabatda bo'lish. o'rtoqlar, uning farovonligini o'zgartiradi va uning tajribasiga ta'sir qiluvchi kuchli omilga aylanadi. Ijtimoiy tajriba hissiyotlarning tartibga solish funktsiyasining shakllanishiga asos bo'lib, o'quv faoliyati uchun eng muhim hisoblanadi. Tuyg'ularning tartibga soluvchi roli nafaqat u yoki bu o'quv faoliyatiga hamroh bo'ladi, balki uni oldindan ko'ra oladi, buning natijasida u kichik o'quvchini ushbu faoliyatga tayyorlaydi. Shunday qilib, his-tuyg'ular nafaqat unga ta'sir qiladi, balki o'quv faoliyatiga ham bog'liqdir. K.E.Izardning so'zlariga ko'ra. his-tuyg'ularning motivatsion funktsiyasi, birinchi navbatda, qiziqishning shakllanishida yotadi. Natijada, kichik yoshdagi o'quvchilar o'z ehtiyojlarini, istaklarini qondirish va ta'lim faoliyati maqsadiga muvaffaqiyatli erishishda ijobiy his-tuyg'ularga ega. Bolalarning o'quv faoliyatida ular o'rganish uchun motivatsiya, muvaffaqiyat motivatsiyasi qondirilganda o'zini namoyon qiladi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni maktab ta'limiga nisbatan emotsional barqarorligini oshirish maqsadida ular bilan maxsus ishlab chiqilgan dastur asosida psixologik o'yinlar tashkil qilindi. Unga ko'ra, o'quvchilar uchun tanlab olingan psixologik o'yinlar ularning o'quv faoliyatiga nisbatan intilish va ishtiyoqlarini oshirishga xizmat qiladi. Shundan so'ng, biz tomonimizdan taklif qilingan psixologik o'yinlarning samaradorlik darajasini tekshirish maqsadida ular bilan qayta diagnostika ishlari amalga oshirildi. O'qish uchun qulay sharoitlarda va bolaning aqliy rivojlanishining etarli darajasida o'quv faoliyati asosida nazariy ong va tafakkur uchun zarur shart-sharoitlar paydo bo'ladi. Maktabda, hayotning yangi sharoitida, bu egallangan refleksiv qobiliyatlar bolaga o'qituvchi va sinfdoshlar bilan munosabatlardagi muammoli vaziyatlarni hal qilishda yaxshi xizmat qiladi. Muvaffaqiyatli ta'lim faoliyati to'g'risida bo'rttirilgan va asossiz da'volar ushbu faoliyatda eng muvaffaqiyatli bo'lgan sinfdoshlariga salbiy hissiy munosabatni yaratadi.

REFERENCES

1. S.M. Abduxamidov. O'quvchilarda badiiy-estetik tafakkurini rivojlantirish – dolzarb pedagogik muammo sifatida. Maktab va hayot. 2020 №2 30-31.
2. Abdulla Sher. O'zME. Toshkent, 2000-2005.
3. Xusanov B. "Estetik tarbiya klasterining ta'limiy asoslari". Science and Education, vol. 1, no. 1, Nov. 2020, pp. 561-566.
4. Murodiljonovna U. G. KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNI O 'QISHGA BO 'LGAN QIZIQISHINI OSHIRUVCHI TEXNOLOGIYALAR //American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – T. 9. – C. 210-224.
5. Ximmataliyev D., Umarova G. THE ATTITUDE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS TOWARDS READING //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B2. – C. 266-270.
6. Murodiljonovna G. U. et al. KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNI O'QISHGA BO'LGAN MUNOSABATINI //Journal of Integrated Education and Research. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 150-154.

7. Murodiljonovna G. U. et al. KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNI ANIQ FANLARGA QIZIQISHINI OSHIRISH METODIKASI //Conferencea. – 2023. – C. 163-172.
8. Murodiljonovna G. U. et al. KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNI MATIMATIKAGA BO'LGAN MUNOSABATINI KUCHAYTIRISH METODLARI //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 2. – C. 360-366.
9. Murodiljonovna G. U. et al. KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNI O'QISHGA BO'LGAN MUNOSABATINI SHAKLLANTIRUVCHI METODLARI //Conferencea. – 2023. – C. 75-81.
10. Murodiljanovna G. U., Ximmataliyev D. O. O 'smirlarda vatanparvarlik tuyg 'ularini shakllantirishning usullari va vositalari //Ustozlar uchun" fidoyi va jonkuyar pedagoglar jurnali. – C. 13-23.
11. Murodiljanovna U. G. Kichik maktab yoshidagi o 'quvchilarda o 'qishga bo 'lgan qiziqishni klasterli yondashuv asosida rivojlantirish //Pedagogs" international research journal. – T. 21. – C. 7-10.
12. Murodiljonovna G. U. et al. INKLYUZIV TA'LIM VA UNING BUGUNGI KUNDAGI RIVOJLANISHI //Conferencea. – 2022. – C. 108-111.
13. Umarova G., Ximmataliyev D. FORMATION OF ATTITUDES TOWARDS LEARNING IN YOUNGER SCHOOL-AGE STUDENTS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B1. – C. 184-186.
14. Umarova G. PREPARING FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON THE DEVELOPMENT OF THEIR DIGITAL COMPETENCIES //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B7. – C. 71-77.
15. Abdullayeva B., Umarova G. ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPING DIGITAL COMPETENCIES OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B7. – C. 67-70.